

УДК 615.32:582.842.7

**ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ ПАССИФЛОРЫ ИНКАРНАТНОЙ
(*PASSIFLORA INCARNATA L.*) В ФАРМАЦИИ КАК ЛЕКАРСТВЕННОЕ
РАСТИТЕЛЬНОЕ СЫРЬЕ**

АБДУЛЛАЕВ МЕДЕТ САБИРБАЕВИЧ

Студент специальности «Технология фармацевтического производства»
Казахский Национальный Медицинский Университет им. С. Д. Асфендиярова
г. Алматы, Казахстан

ХАМИТОВА АКЖОНАС ЕРМЕКОВНА

Лектор кафедры фармакогнозии с курсом ботаники, Казахский Национальный
Медицинский Университет им. С. Д. Асфендиярова, г. Алматы, Республика Казахстан

Аннотация: В статье рассмотрены морфологические и фармакологические особенности растения пассифлора инкарнатная (*Passiflora incarnata L.*). В данной статье приведены ботаническое описание, ареал произрастания, данные о химическом составе, которые определяют широкий спектр фармакологических эффектов Пассифлоры инкарнатной.

Ключевые слова: пассифлора инкарнатная, *Passiflora incarnata L.*, тревожное расстройство, седативный эффект

Введение

В последние годы наблюдается возросший интерес к изучению лекарственных растений, обладающих мягким терапевтическим действием и минимальными побочными эффектами. Это обусловлено стремлением современной медицины к созданию безопасных, природных и эффективных средств, способных заменить или дополнить синтетические препараты. Особое внимание уделяется растениям с выраженным седативным, анксиолитическим и антидепрессивным эффектом, которые применяются при функциональных расстройствах центральной нервной системы, вызванных стрессом, переутомлением и нарушением сна.

Одним из таких перспективных представителей растительного мира является пассифлора инкарнатная (*Passiflora incarnata L.*), обладающая комплексным действием на организм. Это растение семейства *Passifloraceae* известно не только своей декоративностью, но и богатым химическим составом, включающим флавоноиды, алкалоиды, фенольные соединения, витамины и минеральные вещества. Благодаря сочетанию этих компонентов пассифлора проявляет широкий спектр фармакологических эффектов - от седативного и анксиолитического до анальгезирующего и антидепрессивного [1].

Исторически пассифлора применялась в народной медицине Южной и Северной Америки для лечения бессонницы, тревожных состояний, судорог и нервных расстройств. Впоследствии её фармакологические свойства были подтверждены клиническими исследованиями, что позволило включить препараты на основе *Passiflora incarnata* в фармакопеи и официальные реестры лекарственных средств многих стран. Сегодня экстракты пассифлоры используются как самостоятельное средство или как компонент комплексных фитопрепаратов, применяемых при неврозах, вегетативных нарушениях и нарушениях сна [2].

Актуальность изучения пассифлоры инкарнатной (*Passiflora incarnata L.*) заключается в необходимости систематизации данных о её морфологических, и биохимических особенностях, а также в анализе фармакологической активности, подтверждённой современными экспериментальными и клиническими исследованиями.

Целью данной работы является всестороннее рассмотрение морфологических и фармакологических свойств пассифлоры инкарнатной, выявление взаимосвязи между её химическим составом и биологической активностью, а также обоснование перспектив

использования растения в современной фитотерапии.

Результаты исследования

Пассифлора инкарнатная (*Passiflora incarnata* L.) – травянистая лиана, вид рода Страстоцвет (*Passiflora*) семейства Страстоцветные. Стебли обычно лазающие длиной до 9 м. Произрастает в субтропических условиях [3].

Листья покрыты многочисленными жилками, имеют мягкую и гладкую поверхность. Листья очерёдные глубокотрёхраздельные с мелкопильчатым краем, сидят на длинных черешках. В пазухах листьев развиваются усики. Прилистники расположены у основания листочков, нередко пазушные, отходящие от стерильных черешков.

Цветки крупные, красные, розовые, фиолетовые, в зависимости от кислотности почвы, на которой произрастает растение, и имеют особый сладкий запах. Чашелистики ланцетовидные, кожистые, с шиповатыми выростами на верхушке. Венчик состоит из пяти свободных лепестков и «короны», состоящей из двух колец нитевидных бахромок, как и лепестки, имеющих ярко-фиолетовую окраску. Такое своеобразное строение венчика обусловили ещё одно название растения: «кавалерская звезда». Пестик один, с тремя отходящими от завязи столбиков с рыльцами.

Плод – одногнездная, нераскрывающаяся ягода зеленовато-жёлтого цвета или коробочка с три-пять полулацентарными створками. Семена многочисленные, семенная кожура чешуйчатая, ямчатая, легко отделяется от пленчатой эндоперевры продольным швом [4].

Подземная часть растения состоит из многочисленных корней и корневищ.

Название «*Passiflora*» происходит от латинских слов «*passio*» – страдание, «*flos*» – цветок и «*incarnatus*» – воплощенный, согласно легенде – цветок, символизирующий страдания Христа [5,6].

Пассифлора инкарната (*Passiflora incarnata*) распространена преимущественно в Северной и Южной Америке. Культивируется во многих частях Евразийского континента (рисунок 1) [7].

Рисунок 1 – Ареал произрастания Пассифлоры инкарнатной

Легко растёт на средней, хорошо дренированной почве, как на солнце, так и в полутени. Засухоустойчив. Корни нуждаются в рыхлой мульче. В оптимальных условиях разрастается корневыми отпрысками, которые покрывают большие площади. Хотя *P. Incarnata* самый морозостойкий из всех видов страстоцвета, её зимостойкость в зоне 5 USDA не гарантирована, и она может не пережить очень холодные зимы [8]. Пассифлора инкарнатная в естественной среде Казахстана не встречается. Она относится к видам, произрастающим в субтропических и тропических регионах, и в стране может выращиваться только в тепличных или лабораторных условиях.

Химический состав сырья пассифлоры инкарнатной

Трава пассифлоры содержит алкалоиды (пассифлорин, гарминин, арибин), флавоноиды (хризин, апигенин, лютеолин, витексин, ориентинол). Кроме того, в ней присутствуют сахара и полисахариды, белковые и пектиновые вещества, фитостерины, гликопротеины, кумарины, небольшое количество эфирного масла, минеральные соли, витамин С (таблица 1) [9-12].

Таблица 1 - Химический состав пассифлоры (*Passiflora incarnata L.*)

Компоненты	Показатели (%)	Фармакологические действия
Алкалоиды (β -карболины)	0,01–0,5	Спазмолитическое действие на гладкую мускулатуру, расширение сосудов и снижение артериального давления, седативный и снотворный эффект.
Флавоноиды (С- и О-гликозиды)	0,10–0,25	Спазмолитическое, обезболивающее, противовоспалительное, гипотензивное, кардиотоническое, коронарорасширяющее, антиаритмическое, антиоксидантное и капилляроукрепляющее действие.
Фенольные соединения	0,20–0,25	Антиоксидантная активность, защита от окислительного стресса и способствующих нейропротекторному эффекту
Витамин С	0,03–0,08	Антиоксидантное, коферментное, иммуномодуляторное, противовоспалительные действия
Каротиноиды	0,005–0,02	Антиоксидантное, иммуномодулирующее, кардиопротекторное действие
Минеральные вещества	0,0001–0,001	Поддержка обменных процессов в организме.

С древних времен пассифлора использовалась для лечения бессонницы и боли. В 60-х годах XX века пассифлору начали культивировать и использовать в СССР, а в 70–90-х годах она была включена в официальные реестры фитопрепаратов многих стран мира, включая Америку, Великобританию, Германию, Францию, Швецию, Египет и Индию, а также в гомеопатическую фармакопею как природный анксиолитик. Британский сборник лекарственных трав описывает её действие как седативное, анксиолитическое (противотревожное) и спазмолитическое [13].

Фармакологические эффекты пассифлоры обусловлены главным образом наличием флавоноидов и алкалоидов.

Пассифлора обладает рядом психотропных эффектов: анксиолитическим, седативным, снотворным и антидепрессивным.

Седативный, снотворный и противотревожный эффекты пассифлоры обусловлены алкалоидом пассифлорином и рядом флавоноидов – магнололом, хонокиолом, глаболом, хризином. Эти клинические эффекты достигаются благодаря ГАМК-атонотоническому эффекту биологически активных веществ растения, что приводит к снижению возбудимости клеток головного мозга [14,15].

Анальгезирующее действие пассифлоры обусловлено активацией эндогенных антиноцицептивных механизмов, что приводит к снижению болевой чувствительности. Этот эффект опосредован модуляцией опиоидной и ГАМК-ергической систем, что обеспечивает мягкий седативный и анальгезирующий эффект без выраженного угнетения центральной нервной системы [16].

Мягкий антидепрессивный эффект пассифлоры проявляется путём ингибирования активности фермента моноаминоксидазы, что способствует повышению концентрации нейромедиаторов в синаптической щели – серотонина, норадреналина и дофамина. В

результате усиливается нейрохимическая передача импульсов в структурах мозга, ответственных за эмоциональные состояния, что способствует улучшению настроения и уменьшению проявлений тревоги и депрессии [17].

Пассифлора эффективна при многих заболеваниях нервной системы и стрессе. К ним относятся:

- Психоэмоциональные расстройства: неврастения, депрессивные состояния, неврозы, общее нервное возбуждение, стресс, тревожность и раздражительность.
- Нарушения сна: проблемы с засыпанием или поддержанием сна.
- Гормональные изменения: климактерический и предклимактерический периоды, а также нервозность, связанная с менструальным циклом.
- Вегетативные проявления: симптомы, связанные с дисфункцией вегетативной нервной системы, такие как нейроциркуляторная дистония, повышенное артериальное давление, церебральный сосудистый криз, повышенная потливость и учащенное сердцебиение.
- Желудочно-кишечные расстройства, вызванные стрессом [18].

Пассифлора представляет особую ценность для пациентов с тревожными расстройствами (ТР) в сочетании с различными соматическими заболеваниями, включая сердечно-сосудистую, желудочно-кишечную, неврологическую и эндокринную патологию. Важным преимуществом является отсутствие значимых взаимодействий пассифлоры с другими лекарственными средствами.

Пассифлора отличается высокой безопасностью. Существенных побочных эффектов, требующих особого внимания при её применении, не выявлено. Побочные реакции, такие как сонливость, угнетение центральной нервной системы, тошнота или нарушения сердечного ритма, могут возникать только при применении чрезмерно высоких доз растительного препарата [19].

Главное преимущество пассифлоры заключается в том, что она не вызывает привыкания, психологической и физической зависимости даже при длительном применении у детей и взрослых. Это делает её уникальной альтернативой синтетическим психотропным препаратам [20].

На фармацевтическом рынке Казахстана известны такие препараты пассифлоры как Палора, Эдас-911, Ново-Пассит, Пассифлора плюс, Passion Flower, Passiflora Vera, Pari-Flo, S.O.N. Экстракт пассифлоры и другие.

С целью систематизации информации о лекарственных средствах, включающих экстракт пассифлоры, была составлена таблица 2, в которой представлены основные препараты, зарегистрированные на фармацевтическом рынке Республики Казахстан [21-25].

Таблица 2 – Препараты, содержащие экстракт пассифлоры, представленные на фармацевтическом рынке Республики Казахстан

Название препарата	Состав (активные вещества)	Форма выпуска	Страна производителя
Палора	Экстракт травы пассифлоры (<i>Passiflora incarnata</i>) — сухой или жидкий экстракт, стандартизированный по витексину	Таблетки 100 мг / Сироп 100 мл	Казахстан АО Нобель
Эдас-911 Пассифлора	гомеопатические разведения (<i>Coffea arabica</i> Сб,	Гранулы 20 г	Россия Международная корпорация ЭДАС

	<i>Strychnos ignatii</i> C6, <i>Passiflora incarnata</i> C3)		
Ново-Пассит	Экстракты: валериана, мелисса, зверобой, боярышник, пассифлора, хмель, бузина, гвайфенезин	Таблетки / раствор 100-200 мл	Чешская Республика Тева
Пассифлора Плюс	Экстракты: пассифлора, зверобой, мелисса, хмель, боярышник, мята, валериана	Капсулы № 20	Россия Фарм-Про
Passion Flower	Экстракт травы пассифлоры (<i>Passiflora incarnata</i>)	Капсулы № 20 / № 30	США Solaray
Passiflora Vera	Экстракты пассифлоры, валерианы, мелиссы, зверобоя, хмеля	Капсулы № 30	Россия Now Foods
Pari-Flo	Экстракт пассифлоры , магния L-треонат , L-глицин , L- метилфолат	Капсулы № 30 / № 60	Польша Grand Medical Poland

Как видно из таблицы 2, экстракт пассифлоры используется как самостоятельное действующее вещество, так и в составе комбинированных фитопрепаратов. На фармацевтическом рынке Казахстана преобладают формы с сухим стандартизированным экстрактом, что обеспечивает стабильность дозировки и удобство применения. Основная роль пассифлоры заключается в обеспечении мягкого седативного эффекта без формирования зависимости, что делает данные препараты востребованными среди средств растительного происхождения.

Выводы

Проведённый анализ литературных данных *Passiflora incarnata* L. позволяет сделать ряд обобщающих выводов. Пассифлора инкарнатная является ценным лекарственным растением. Её морфологическая структура — наличие лазающих стеблей, крупных цветков и хорошо развитой корневой системы - обеспечивает устойчивость растения в условиях субтропического климата и высокую продуктивность биомассы, используемой в медицинских целях.

Данные о фитохимических исследованиях взятых из литературного анализа подтверждают, что трава пассифлоры содержит разнообразный комплекс биологически активных веществ - флавоноиды, алкалоиды, фенольные соединения, кумарины, витамины и минеральные элементы. Эти компоненты обуславливают широкий спектр фармакологических эффектов растения, среди которых наиболее выражены седативное, анксиолитическое, анальгезирующее и антидепрессивное действия.

Исходя из данных литературного анализа, можно сделать вывод о том, что пассифлора оказывает влияние на центральную нервную систему, способствует нормализации сна,

снижению уровня тревожности, эмоционального напряжения и раздражительности.

Таким образом, *Passiflora incarnata* L. представляет собой фармакологически значимое растение, заслуживающее дальнейшего изучения в контексте разработки новых фитопрепаратов с комбинированным психотропным действием. Результаты анализа подтверждают целесообразность расширения применения пассифлоры в медицинской и фармацевтической практике, а также необходимость проведения дополнительных исследований по стандартизации сырья, уточнению механизмов действия и оптимизации технологий экстракции биологически активных веществ.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Аляутдин Р. Н., Гусейнов М. Д., Зильфикаров И. Н., Романов Б. К. Стресс-протекторная фитотерапия // Биомедицина. 2011. №3. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/stress-protektornaya-fitoterapiya>.
2. Булаев В.М., Ших Е.В., Сычев Д.А. Современная фитотерапия. МЕДпресс-информ, 2011; с. 144.
3. Протько Н.Н. Пассифлора (*Passiflora Incarnata*) в общесоматической практике // Медицинские новости. 2016. №7 (262). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/passiflora-rassiflora-incarnata-v-obschesomaticheskoy-praktike>.
4. Missouri Plants. *Passiflora incarnata* page [Электронный ресурс]. https://www.missouriplants.com/Passiflora_incarnata_page.html
5. Shtrygol' S. Herbal sedatives: Alora – a passionflower drug. Provisor. Available at: https://provisor.com.ua/archive/2010/N20/alora_2010.php.
6. Б.Қ. Махатов, Ә.Қ. Патсаев, К.К. Орынбасарова, Ж.А. Қадисаева Фармакогнозия – Алматы – 2012 С. 217-218
7. Курбанов Н. Д., Мирзаев Ж. Ж., Обидова Д. Ш. *Passiflora incarnata* l биоморфологическая характеристика и химический состав // Экономика и социум. 2024. №12-1 (127). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/passiflora-incarnata-l-biomorfologicheskaya-harakteristika-i-himicheskij-sostav>
8. Missouri Botanical Garden. *Passiflora incarnata* L. [Электронный ресурс]. <https://www.missouribotanicalgarden.org/PlantFinder/PlantFinderDetails.aspx?kempercode=q280>
9. Фито.ннов – *Passiflora incarnata*. Алкалоиды и фармакологические свойства [Электронный ресурс]. http://www.fito.nnov.ru/ru/special/alcoloids/Passiflora_incarnata/2010
10. Гусейнов М. Д. И др. Определение флавоноидов в траве пассифлоры инкарнатной // Фармация. – 2019. – Т. 68. – №. 1. – С. 20-26.
11. Толкачёва Наталья Васильевна, Логвиненко Лидия Алексеевна, Шевчук Оксана Михайловна Содержание биологически активных веществ в *passifloraincarnata* L. И *Passiflora caerulea* L. В условиях Южного берега Крыма // Бюллетень ГНБС. 2017. №123. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/soderzhanie-biologicheskii-aktivnyh-veschestv-v-passifloraincarnata-l-i-passiflora-caerulea-l-v-usloviyah-yuzhnogo-berega-kryma>.
12. Протько Н. Н. Пассифлора (*Passiflora Incarnata*) в общесоматической практике // Медицинские новости. 2016. №7 (262). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/passiflora-rassiflora-incarnata-v-obschesomaticheskoy-praktike>.
13. Musteață G. Pasiflora (*Passiflora incarnata* L.) în cultura de câmp în Republica Moldova. Chișinău: S.n., 2014 (Tipogr. „Privat-Caro”). 100 p.
14. Da Fonseca L.R., Rodrigues R.A., Ramos A.S. Herbal Medicinal Products from *Passiflora* for Anxiety: An Unexploited Potential. Scientific World Journal. 2020(2):1–18. Doi: 10.1155/2020/6598434
15. Janda K., Wojtkowska K., Jakubczyk K. *Passiflora incarnata* in Neuropsychiatric Disorders-A Systematic Review. Nutrients. 2020;12(12):3894. Doi: 10.3390/nu12123894

16. Aman U., Subhan F., Shahid M. Passiflora incarnata attenuation of neuropathic allodynia and vulvodinia apropos GABA-ergic and opioidergic antinociceptive and behavioural mechanisms. BMC Complement. Altern. Med. 2016;16(77):16–77. Doi: 10.1186/s12906-016-1048-6
17. Железняк т., Баранова н., Ворнику з. Показатели продуктивности *passiflora incarnata l.* При одно–и двухукосной культуре //в: Селекция, семеноводство и технологии возделывания сельскохозяйственных культур: междунар. Науч.-практ. Конф., Тирасполь. – 2020. – Т. 10. – С. 274-276.
18. The first periodically updated report on the safety of the drug Palora syrup. Period covered by the report: 01.04.2010-30.09.2014. Nobel Saglik Urunleri Ltd.Sti. Istambul, 2014, 11 p.
19. Ших Е. Клинико-фармакологические аспек ты применения лекарственных препаратов Доктор MOM в лечении острых респираторных заболеваний //Врач. – 2013. – Т. 7. – С. 40-4.
20. Semenova I., Sheveleva V. Pharmacotherapy of borderline mental disorders in children. Ukrain. Nevrologich. Zhurn. 2013; 4:103–107.
21. Государственный реестр лекарственных средств Республики Казахстан. URL: <https://www.ndda.kz>.
22. AptekaPlus.kz – аптечный онлайн-каталог Казахстана. URL: <https://aptekaplus.kz>.
23. Doszhanova b. A. Et al. Marketing analysis of the market of sedative medicines //Фармация Казахстана. – 2017. – № 9. – С. 31.
24. Кевра М. К. и др. Клинико-фармакологическая классификация лекарственных средств. – 2020.
25. Олимов Н. К., Усманов У. Х., Сидаметова З. Э. Контент-анализ ассортимента седативных лекарственных средств, зарегистрированных в республике узбекистан //farmatsevtika jurnali. – 2018. – № 4. – С. 17.